

MAKALAH
SEJARAH MARITIM DAN PERDAGANGAN ASIA TENGGARA, ASIA SELATAN
DAN ASIA TIMUR

Tentang

PELABUHAN DAN SUNGAI DALAM DINAMIKA SEJARAH

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Sudarman, S. Hum., MA.

DISUSUN OLEH:

Riska Rahmawati 2311020036

Nabila 2311020029

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI IMAM BONJOL PADANG

2025 M/1447 H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, yang atas Rahmat-Nya dan karunianya kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Adapun tema dari makalah ini adalah “Pelabuhan dan Sungai Dalam Dinamika Sejarah”. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur, yang telah memberikan tugas kepada kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam pembuatan makalah ini.

Makalah ini masih jauh dari sempurna dan ini merupakan langkah yang awal dari tugas mata kuliah yang sesungguhnya. Kami menyadari dalam makalah ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, materi dan ejaan. Oleh karena itu, keterbatasan waktu dan kemampuan kami, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan dari pembaca. Semoga makalah ini dapat berguna bagi kami pada khususnya dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.

Padang, Desember 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAGIAN I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan	1
BAGIAN II PEMBAHASAN.....	2
A. Peran Pelabuhan dan Sungai	2
B. Hubungan antara Sungai dan Pelabuhan dalam Sejarah.....	4
C. Pelabuhan dan Sungai dalam Dinamika Politik dan Kekuasaan	5
D. Perkembangan Pelabuhan dan Sungai dari Masa ke Masa.....	6
E. Pengaruh Sungai dan Pelabuhan terhadap Pertumbuhan Kota	7
F. Pelabuhan dan Sungai sebagai Sarana Integrasi Budaya	8
BAGIAN III PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
Daftar Pustaka.....	11

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman dahulu, pelabuhan dan sungai selalu menjadi pusat penting dalam kehidupan manusia. Sungai bukan hanya sumber air, tetapi juga jalan alami yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain. Melalui sungai, orang bisa melakukan perjalanan, berdagang, dan menyebarkan budaya. Sungai besar seperti Nil di Mesir, Eufrat dan Tigris di Mesopotamia, atau Bengawan Solo di Jawa menjadi dasar lahirnya peradaban besar karena memudahkan pertanian, transportasi, dan interaksi antarmasyarakat. Sementara itu, pelabuhan tumbuh di muara sungai atau di tepi laut sebagai tempat keluar-masuknya barang dan manusia. Pelabuhan menjadi titik temu pedagang lokal dengan pedagang dari luar, bahkan lintas negara. Dari pelabuhan inilah terjadi pertukaran rempah-rempah, emas, kain, hingga pengetahuan dan agama. Sejarah mencatat bahwa banyak kota besar lahir dan berkembang karena memiliki pelabuhan strategis, seperti Malaka, Ternate, Gresik, dan Aceh.

Dengan demikian, pelabuhan dan sungai bukan hanya sarana transportasi, tetapi juga motor penggerak dinamika sejarah: memengaruhi ekonomi, politik, sosial, bahkan kebudayaan. Perdagangan antarbangsa, penyebaran agama Islam di Nusantara, serta munculnya kerajaan-kerajaan maritim semuanya tidak lepas dari peran penting pelabuhan dan sungai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran sungai dalam membentuk pusat-pusat kehidupan masyarakat sejak masa awal peradaban?
2. Mengapa pelabuhan menjadi pusat penting dalam perdagangan dan interaksi budaya antarwilayah?
3. Apa hubungan antara sungai dan pelabuhan dengan perkembangan kota-kota besar di masa lalu?

C. Tujuan

1. Memahami peran sungai dalam membentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sejak masa awal peradaban.
2. Menjelaskan pentingnya pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan interaksi antarbudaya.
3. Menjelaskan hubungan antara keberadaan sungai dan pelabuhan dengan pertumbuhan kota-kota besar di masa lalu.

BAGIAN II

PEMBAHASAN

A. Peran Pelabuhan dan Sungai

1. Pelabuhan dalam Dinamika Sejarah Maritim Nusantara

Dalam studi sejarah maritim, pelabuhan memiliki peran yang sangat penting. Fungsi laut sebagai jembatan penghubung antarwilayah tidak akan berjalan baik tanpa adanya pelabuhan-pelabuhan yang tersebar di berbagai kepulauan Indonesia. Kota-kota di tepi pantai, baik besar maupun kecil, tumbuh menjadi kota pelabuhan yang berperan sebagai pusat perdagangan laut serta tempat berkumpulnya kapal dan pedagang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu, kota pelabuhan menjadi semacam market place atau pasar besar yang memiliki banyak fungsi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Menurut Rhoads Murphey, istilah pelabuhan memiliki dua makna penting. Pertama, *harbor*, yaitu pengertian fisik pelabuhan sebagai tempat kapal berlabuh dan berlandung dari badai. Kedua, *port*, yaitu pengertian ekonomi pelabuhan sebagai pusat keluar masuknya barang dagangan dan tempat pertukaran hasil antara daerah pedalaman dan luar wilayah. Sementara itu, R. Bintarto menjelaskan bahwa pelabuhan memiliki tiga arti penting:

- a. Dalam ekonomi, yaitu pelabuhan sebagai tempat kegiatan ekspor-impor dan pusat aktivitas ekonomi.
- b. Dalam budaya, karena pelabuhan menjadi tempat pertemuan berbagai kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang dari berbagai bangsa.
- c. Dalam politik, sebab pelabuhan memiliki nilai strategis dan potensi ekonomi besar sehingga menjadi bagian penting dalam mempertahankan kekuasaan suatu negara.

Dalam mengkaji sejarah pelabuhan, sejarawan tidak hanya melihatnya dari sisi perdagangan saja, tetapi juga dari berbagai aspek lain seperti tata ruang kota pesisir, sistem sosial-politik, teknologi perkapalan, jaringan pelayaran, serta dinamika budaya yang berkembang di sekitarnya. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bahwa pelabuhan merupakan cermin kejayaan maritim Nusantara di masa lalu. Bahkan, ketika bangsa Eropa mulai datang pada abad ke-16 hingga ke-18, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia masih memperlihatkan kebesaran dan kemampuan maritim bangsa ini. Selain menjadi tempat kapal berlabuh, pelabuhan juga berfungsi sebagai pusat perdagangan dan tempat pertemuan antar pedagang dari berbagai daerah. Dalam bahasa Inggris, kata harbor berarti tempat berlandung, sedangkan port berarti pintu gerbang yang menjadi tempat keluar masuknya kapal dan barang dagangan. Menurut sejarawan Lopian (1997), pelabuhan berperan sebagai penghubung antara daerah seberang laut dan wilayah pedalaman, terutama dalam kegiatan perdagangan maritim. Karena itu, pertumbuhan pelabuhan sering diikuti

dengan munculnya kota-kota pelabuhan di pesisir yang memperkuat jaringan komunikasi dan perdagangan antar pedagang.¹

Anthony Reid (1999) juga menjelaskan bahwa pelabuhan memiliki peran penting dalam perdagangan maritim di Asia Tenggara. Pada masa lalu, pelayaran tradisional sangat bergantung pada angin muson yang berhembus secara teratur, sehingga pelabuhan menjadi tempat strategis untuk singgah, berdagang, dan bertukar barang antar wilayah. Dari sinilah pelabuhan berkembang menjadi pusat kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pesisir. Pada masa kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Gowa-Tallo, pelabuhan tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kekuasaan, diplomasi, dan pertukaran budaya antarbangsa. Keberadaan pelabuhan pada masa itu menunjukkan bagaimana maritim menjadi kekuatan utama dalam membangun kejayaan Nusantara. Hingga masa kini, pelabuhan tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Misalnya, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta berperan sebagai pelabuhan terbesar untuk kegiatan ekspor dan impor antarnegara. Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Belawan di Medan juga menjadi pusat penting bagi distribusi barang antarwilayah. Selain memperlancar arus perdagangan, pelabuhan juga membuka lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mendorong berkembangnya kota-kota besar di kawasan pesisir.²

2. Sungai sebagai Jalur Kehidupan dan Peradaban Maritim

Sungai memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Indonesia, terutama di Sumatra, sungai tidak hanya menjadi sumber air, tetapi juga menjadi jalur utama untuk transportasi, perdagangan, dan penyebaran budaya. Sungai dianggap sebagai “jalan raya air” yang menghubungkan daerah pedalaman dengan pesisir, sehingga kehidupan masyarakat di sepanjang alirannya sangat bergantung padanya. Sungai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah maritim di Nusantara. Sebelum munculnya jalan darat dan kendaraan modern, orang-orang menggunakan perahu dan rakit untuk berpindah tempat melalui sungai. Barang-barang seperti hasil hutan, rempah-rempah, dan emas dari pedalaman diangkut melalui sungai menuju pelabuhan di tepi laut untuk diperdagangkan. Dengan cara ini, sungai berperan penting dalam membangun hubungan ekonomi antara masyarakat pedalaman dan masyarakat pesisir.

Selain itu, sungai juga menjadi tempat lahir dan berkembangnya peradaban maritim. Banyak kota besar dan kerajaan di masa lalu tumbuh di tepi sungai besar, seperti Sriwijaya di tepi Sungai Musi dan Jambi di tepi Sungai Batanghari. Keberadaan sungai memudahkan kegiatan pelayaran dan perdagangan, sehingga wilayah tersebut berkembang menjadi pusat ekonomi dan kebudayaan. Sungai juga menjadi jalur penyebaran pengaruh politik, budaya, dan agama. Melalui sungai, ajaran Islam, nilai-nilai sosial, serta kebiasaan baru dari pesisir dapat menyebar ke daerah pedalaman. Para pedagang dan ulama yang berlayar menyusuri sungai membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga pengetahuan dan ajaran agama yang kemudian membentuk pola

¹ Didik Pradjoko & Bambang Budi Utomo, “Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah di Indonesia”, Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, 2013, h. 10-11

² Abd. Rahman Hamid, “Sejarah Maritim Indonesia”, Yogyakarta: Ombak, 2013, h. 13

kehidupan masyarakat setempat. Karena itulah, sungai disebut sebagai jalur kehidupan yang membentuk peradaban maritim di Nusantara. Sungai tidak hanya memberi sumber penghidupan secara ekonomi, tetapi juga menjadi sarana terbentuknya hubungan sosial, politik, dan budaya antarwilayah. Dari sungai lahir jaringan perdagangan, kota pelabuhan, dan peradaban yang memperkaya sejarah kepulauan Indonesia.³

B. Hubungan Strategi antara Sungai dan Pelabuhan

Sungai dan pelabuhan memiliki hubungan yang sangat erat dalam perjalanan sejarah dan perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia. Keduanya merupakan dua unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk sistem transportasi, perdagangan, dan peradaban maritim Nusantara. Sungai menjadi jalur alami yang menghubungkan daerah pedalaman dengan kawasan pesisir, sementara pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang keluar masuknya barang dan pengaruh dari dunia luar. Karena itu, hubungan antara sungai dan pelabuhan bersifat strategis, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial-budaya. Sejak masa kerajaan-kerajaan kuno, sungai telah menjadi sarana utama untuk mengangkut hasil bumi seperti rempah-rempah, hasil hutan, dan pertanian dari pedalaman menuju pelabuhan di tepi laut. Di pelabuhan, hasil-hasil tersebut diperdagangkan dengan para pedagang dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pelabuhan tidak akan bisa berkembang tanpa dukungan jalur sungai yang baik. Misalnya, Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara karena memiliki Sungai Musi sebagai jalur utama yang menghubungkan daerah pedalaman Sumatera dengan pelabuhan di muara sungai. Melalui pelabuhan di tepi Sungai Musi, Sriwijaya dapat mengendalikan perdagangan internasional antara India, Arab, dan Tiongkok.

Contoh lainnya adalah Banjarmasin di tepi Sungai Barito. Sungai ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan karena menghubungkan daerah hulu yang kaya hasil hutan dengan pelabuhan di muara sungai. Pelabuhan Banjarmasin berkembang menjadi pusat perdagangan penting sejak masa Kesultanan Banjar hingga masa kolonial Belanda. Begitu pula dengan Pontianak, yang tumbuh di muara Sungai Kapuas, menjadi kota pelabuhan besar di Kalimantan Barat. Semua contoh ini memperlihatkan bahwa keberadaan sungai selalu menjadi faktor penentu dalam pemilihan lokasi dan perkembangan pelabuhan. Selain fungsi ekonomi, hubungan sungai dan pelabuhan juga memiliki nilai strategis dalam bidang politik. Penguasaan atas jalur sungai dan pelabuhan berarti penguasaan atas sumber daya dan arus perdagangan. Banyak kerajaan maritim seperti Sriwijaya, Kutai, dan Majapahit menjadikan sungai dan pelabuhan sebagai pusat kekuatan politik dan militer. Pelabuhan tidak hanya menjadi tempat perdagangan, tetapi juga pos pertahanan dan pusat administrasi kerajaan. Dari sinilah muncul konsep bahwa “siapa yang menguasai pelabuhan dan sungai, maka dia menguasai ekonomi dan kekuasaan wilayah.”

³ Gusti Asnan, “Sungai dan Sejarah Sumatra”, Yogyakarta: Ombak, 2016, h. 100

Hubungan ini juga berdampak pada perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Melalui pelabuhan yang terhubung dengan sungai, terjadi pertemuan antara berbagai suku, bangsa, dan budaya. Pertukaran budaya, bahasa, serta penyebaran agama seperti Islam banyak terjadi melalui jalur sungai dan pelabuhan. Para pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok membawa pengaruh budaya dan agama ke pedalaman Nusantara melalui pelabuhan di muara sungai. Karena itu, sungai dan pelabuhan tidak hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga jalur penyebaran peradaban.⁴

C. Pelabuhan dan Sungai dalam Dinamika Politik dan Kekuasaan

Pelabuhan dan sungai memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah politik dan kekuasaan di Nusantara. Keduanya bukan hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga alat strategis untuk memperkuat kekuasaan dan kendali pemerintahan. Dalam konteks kerajaan-kerajaan maritim, pelabuhan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan militer, sementara sungai menjadi jalur utama yang menghubungkan pusat kekuasaan dengan daerah pedalaman. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, kekuasaan politik tidak hanya bergantung pada kemampuan militer, tetapi juga pada kemampuan mengontrol jalur air. Letak Palembang di tepi Sungai Musi menjadikan kerajaan ini memiliki posisi strategis untuk mengawasi perdagangan di sepanjang pantai timur Sumatera dan Selat Malaka. Melalui pelabuhan di muara sungai, Sriwijaya memungut pajak dari kapal yang lewat, membangun aliansi politik, dan menjaga stabilitas keamanan laut. Hal ini menunjukkan bahwa sungai dan pelabuhan menjadi titik pengawasan politik dan ekonomi sekaligus sumber legitimasi kekuasaan.

Contoh lain dapat dilihat pada Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya berfungsi sebagai pangkalan utama bagi armada kerajaan. Dari pelabuhan inilah Majapahit mengatur hubungan dagang sekaligus mengontrol wilayah pesisir utara Jawa. Keberadaan pelabuhan yang kuat juga membuat Majapahit mampu memperluas kekuasaan politiknya hingga ke luar pulau Jawa. Di Kalimantan Timur, Kerajaan Kutai juga memperlihatkan bagaimana sungai menjadi pusat kekuasaan politik. Sungai Mahakam berfungsi sebagai jalur komunikasi dan simbol kekuasaan karena menghubungkan wilayah hulu dengan pesisir. Penguasaan atas sungai berarti penguasaan atas seluruh daerah yang bergantung pada aliran airnya. Sementara itu, pada masa kerajaan-kerajaan pesisir seperti Malaka, Banten, dan Makassar, pelabuhan menjadi pusat diplomasi dan politik internasional.

Menurut Anthony Reid (2011), pelabuhan berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pusat kekuasaan. Raja-raja di Asia Tenggara membangun pelabuhan sebagai simbol kedaulatan dan kekuatan politik. Siapa yang menguasai pelabuhan besar, dialah yang menguasai sumber ekonomi dan pengaruh politik di kawasan. Selain itu, sungai dan pelabuhan juga berperan dalam penyebaran agama dan ideologi politik. Melalui pelabuhan, datang pedagang dan ulama dari Arab, India, serta Tiongkok yang membawa ajaran dan gagasan baru. Dari pelabuhan, pengaruh tersebut menyebar

⁴ Taufiqurrahman Setiawan, dkk. "Kemaritiman Nusantara", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, h. 201

ke pedalaman melalui jalur sungai. Karena itu, sungai dan pelabuhan juga menjadi sarana penyebaran nilai-nilai politik dan budaya yang kemudian memperkuat identitas masyarakat kerajaan.⁵

D. Perkembangan Pelabuhan dan Sungai dari Masa ke Masa

1. Masa Kerajaan Kuno

Pada masa kerajaan-kerajaan awal di Nusantara, sungai dan pelabuhan sudah menjadi pusat kehidupan ekonomi dan politik. Sungai digunakan sebagai jalur utama transportasi dan perdagangan, karena pada masa itu jalan darat masih sulit dilalui. Pelabuhan dibangun di tepi sungai atau di muara yang langsung terhubung ke laut. Contohnya, Kerajaan Kutai di tepi Sungai Mahakam berkembang karena sungai tersebut menjadi jalur utama perdagangan antara pedalaman Kalimantan dan pantai timur. Sementara itu, Kerajaan Sriwijaya di Palembang memanfaatkan Sungai Musi untuk menghubungkan pedalaman Sumatra Selatan dengan jalur pelayaran internasional di Selat Malaka. Sungai dan pelabuhan berfungsi sebagai pusat ekonomi, tempat pengawasan perdagangan, dan sarana perluasan pengaruh kerajaan.

2. Masa Kolonial

Ketika bangsa Eropa datang ke Nusantara pada abad ke-16, fungsi sungai dan pelabuhan semakin meningkat. Bangsa Belanda, Portugis, dan Inggris menyadari pentingnya sungai sebagai jalur pengangkutan hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan pesisir. Mereka kemudian membangun pelabuhan strategis di muara sungai besar seperti Pelabuhan Batavia (Jakarta) di muara Ciliwung dan Pelabuhan Pontianak di tepi Sungai Kapuas. Pada masa ini, pelabuhan tidak hanya berfungsi untuk perdagangan, tetapi juga menjadi pusat administrasi dan pengendalian ekonomi kolonial. Barang-barang dari daerah pedalaman seperti rempah-rempah, hasil hutan, dan tambang diangkut melalui sungai ke pelabuhan, lalu diekspor ke Eropa. Kebijakan kolonial ini menjadikan pelabuhan sebagai tulang punggung ekonomi penjajahan, sementara sungai menjadi jalur logistik utama bagi hasil bumi Indonesia.

3. Masa Kemerdekaan hingga Modern

Setelah Indonesia merdeka, peran sungai dan pelabuhan tetap penting, tetapi fungsinya mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi transportasi. Sungai tidak lagi menjadi jalur utama perdagangan di banyak daerah karena adanya pembangunan jalan raya dan kereta api, namun masih vital di wilayah yang sulit dijangkau, seperti Kalimantan dan Papua. Pelabuhan di masa modern mengalami modernisasi besar-besaran. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Pelindo membangun pelabuhan-pelabuhan baru dan memperluas pelabuhan

⁵ Anthony Reid, "Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680", Jilid I: Tanah di Bawah Angin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011, h. 118-121

lama seperti Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), dan Belawan (Medan) agar bisa melayani kapal besar dan kegiatan ekspor-impor internasional. Selain fungsi ekonomi, pelabuhan kini juga dikembangkan sebagai pusat logistik nasional dan penggerak kawasan industri maritim. Sementara sungai mulai dimanfaatkan kembali dalam program transportasi ramah lingkungan dan pariwisata air, seperti wisata sungai di Banjarmasin dan restorasi Sungai Ciliwung di Jakarta.⁶

E. Pengaruh Sungai dan Pelabuhan terhadap Pertumbuhan Kota

1) Sungai sebagai Awal Tumbuhnya Permukiman dan Kota

Sejak masa awal sejarah manusia, sungai menjadi pusat terbentuknya permukiman dan kota. Hal ini karena sungai menyediakan air, sumber pangan, jalur transportasi, dan lahan subur untuk pertanian. Masyarakat biasanya membangun tempat tinggal di sekitar sungai agar mudah memperoleh air dan melakukan kegiatan ekonomi. Di Indonesia, banyak kota besar tumbuh di tepi sungai. Misalnya, Palembang berkembang di tepi Sungai Musi, Banjarmasin di tepi Sungai Barito, dan Pontianak di tepi Sungai Kapuas. Sungai-sungai ini memudahkan hubungan antara masyarakat pedalaman dengan daerah pesisir. Selain itu, aktivitas perdagangan di sepanjang sungai membuat daerah tersebut menjadi ramai dan berkembang menjadi pusat kota dan pemerintahan lokal.

2) Pelabuhan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Kota

Pelabuhan memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi dan pembentukan kota-kota pesisir. Melalui pelabuhan, masyarakat melakukan perdagangan antarwilayah dan antarnegara. Kegiatan ekonomi ini mendorong munculnya pasar, gudang, dan permukiman di sekitar pelabuhan, yang kemudian berkembang menjadi kota. Contohnya, Kota Surabaya tumbuh di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak, Jakarta di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Makassar di sekitar Pelabuhan Soekarno-Hatta. Pelabuhan-pelabuhan ini menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial sehingga wilayah di sekitarnya berkembang lebih cepat dibanding daerah pedalaman. Selain perdagangan, pelabuhan juga menjadi pusat pertukaran budaya. Banyak pedagang dari luar negeri seperti Arab, India, Cina, dan Eropa datang melalui pelabuhan, membawa pengaruh bahasa, agama, dan kebiasaan baru. Dari sinilah muncul kota-kota multikultural di Indonesia, seperti Semarang, Makassar, dan Aceh, yang memiliki campuran budaya lokal dan asing.

3) Hubungan Antara Sungai, Pelabuhan, dan Kota

Hubungan antara sungai dan pelabuhan memiliki dampak langsung terhadap pola pertumbuhan kota. Sungai menjadi jalur alami dari pedalaman, sementara pelabuhan menjadi gerbang ekonomi ke laut. Ketika kedua elemen ini berkembang bersama, kota di sekitarnya ikut maju. Contohnya, Kota Palembang tumbuh pesat karena Sungai Musi menghubungkan daerah pedalaman dengan pelabuhan di muara sungai. Hal yang sama juga terjadi di Pontianak, di mana

⁶ A. B. Lopian, "Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17", Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), h. 25

sungai berperan sebagai jalur perdagangan utama menuju pelabuhan internasional di tepi Kapuas. Dengan demikian, pertumbuhan kota di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran sungai dan pelabuhan yang menjadi dasar ekonomi dan peradaban maritim Nusantara.⁷

F. Pelabuhan dan Sungai sebagai Sarana Integrasi Budaya

a. Pelabuhan sebagai Tempat Pertemuan Budaya

Sejak zaman dahulu, pelabuhan tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga tempat bertemunya berbagai suku dan bangsa. Para pedagang dari India, Arab, Cina, dan Eropa datang ke pelabuhan-pelabuhan di Nusantara untuk berdagang sekaligus berinteraksi dengan masyarakat lokal. Dari pertemuan itu terjadi pertukaran budaya, seperti bahasa, kesenian, makanan, hingga sistem kepercayaan. Contohnya, di Pelabuhan Aceh pada abad ke-16, pedagang Arab dan Gujarat memperkenalkan agama Islam, yang kemudian menyebar luas di Sumatra dan wilayah lain di Indonesia. Sementara di Pelabuhan Gresik dan Tuban, pengaruh budaya Cina dan Arab terlihat dari arsitektur masjid dan permukiman pesisir yang memiliki ciri khas campuran lokal dan asing. Pelabuhan juga menjadi tempat lahirnya masyarakat multikultural. Kota-kota pelabuhan seperti Semarang, Makassar, dan Banten dikenal sebagai wilayah dengan keberagaman etnis dan budaya yang tinggi. Kehidupan sosial di pelabuhan mencerminkan nilai toleransi dan keterbukaan, karena masyarakat harus bekerja sama dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari.

b. Sungai sebagai Jalur Penyebaran Budaya dan Agama

Sungai memiliki peran penting dalam menyebarkan pengaruh budaya dan agama ke wilayah pedalaman. Dari pelabuhan di pesisir, pengaruh budaya luar mengalir melalui sungai menuju daerah-daerah yang jauh dari laut. Ulama, pedagang, dan tokoh masyarakat menggunakan sungai untuk menyebarkan ajaran Islam, sistem tulisan Arab, serta tradisi keilmuan dan perdagangan. Misalnya, Sungai Musi di Palembang menjadi jalur utama bagi penyebaran Islam dari pesisir ke pedalaman Sumatra Selatan. Begitu pula di Kalimantan, Sungai Barito dan Sungai Kapuas menjadi sarana bagi para penyebar agama dan pedagang dari Banjar dan Pontianak untuk berinteraksi dengan masyarakat pedalaman. Sungai dengan demikian berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat pesisir dan pedalaman, serta memperkuat ikatan sosial dan budaya antarwilayah.

⁷ Syafri Burhanuddin, dkk. "Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi bangsa; Sejak jaman Prasejarah hingga abad XVII", Semarang: Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang bekerjasama dengan Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya non Hayati Badan Riset Kelautan Perikanan (BRKP) Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003, h. 175

c. Integrasi Budaya Melalui Aktivitas Sungai dan Pelabuhan

Melalui kegiatan di sungai dan pelabuhan, terjadi proses integrasi budaya, yaitu percampuran antara kebudayaan lokal dan pengaruh luar yang membentuk identitas baru. Dalam konteks sejarah Indonesia, proses ini melahirkan budaya maritim yang khas, di mana masyarakat pesisir dikenal terbuka, kreatif, dan mudah beradaptasi. Contoh nyata integrasi budaya dapat dilihat dari bahasa Melayu yang menjadi bahasa pergaulan di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, karena digunakan oleh berbagai suku dan bangsa dalam perdagangan. Bahasa ini kemudian berkembang menjadi Bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Selain itu, seni musik, kuliner, dan pakaian di daerah pelabuhan juga menunjukkan perpaduan antara budaya lokal dan asing, seperti batik pesisir, musik gambus, dan makanan khas Melayu yang dipengaruhi oleh Arab dan Cina. Dengan demikian, pelabuhan dan sungai bukan hanya memiliki peran ekonomi, tetapi juga berperan besar dalam membangun identitas nasional Indonesia yang majemuk dan terbuka terhadap perbedaan.⁸

⁸ Gusti Asnan , *Op. cit.* h. 56

BAGIAN III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelabuhan dan sungai memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan sejarah manusia, khususnya di Indonesia. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi dan perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya sejak masa kerajaan hingga masa modern. Sungai menjadi jalur alami yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan laut, sementara pelabuhan menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa dan kebudayaan. Melalui hubungan ini, terjadi proses pertukaran barang, ide, dan nilai-nilai budaya yang memperkaya kehidupan masyarakat. Banyak kota besar di Indonesia, seperti Palembang, Banjarmasin, dan Pontianak, berkembang karena peran strategis sungai dan pelabuhan di wilayahnya. Selain itu, pelabuhan dan sungai juga menjadi sarana penyebaran agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan ke berbagai daerah. Dari jalur air inilah Islam, bahasa Melayu, dan beragam tradisi maritim menyebar luas ke seluruh Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah pelabuhan dan sungai bukan hanya soal perdagangan, tetapi juga tentang interaksi antarbudaya dan pembentukan identitas bangsa Indonesia. Namun, di era modern, pelabuhan dan sungai juga menghadapi tantangan baru seperti pendangkalan sungai, pencemaran, dan berkurangnya fungsi transportasi tradisional. Karena itu, perlu adanya upaya pelestarian dan pengelolaan yang berkelanjutan, agar sungai dan pelabuhan tetap dapat berperan sebagai penopang kehidupan ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnan, Gusti. “Sungai dan Sejarah Sumatra”, Yogyakarta: Ombak, 2016
- Burhanuddin, S. dkk. “Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi bangsa; Sejak jaman Prasejarah hingga abad XVII”, Semarang: Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang bersama dengan Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya non Hayati Badan Riset Kelautan Perikanan (BRKP) Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003
- Hamid, Abd. Rahman, “Sejarah Maritim Indonesia”, Yogyakarta: Ombak, 2013
- Lapian, A. B. “Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17”, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008
- Pradjoko, D. & Utomo B. B. “Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah di Indonesia”, Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, 2013
- Reid, A. “Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680”, Jilid I: Tanah di Bawah Angin Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011
- Setiawan, T. dkk. “Kemaritiman Nusantara”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017